

descritiva. Os resultados mostraram que, a atuação do enfermeiro obstetra principalmente na primeira consulta, na estratificação de risco gestacional (ERG), pode ser fundamental para que a mulher venha a ter um parto saudável e sem riscos, já que consegue mapear todo histórico da paciente e classificar se é uma gravidez de risco habitual, risco intermediário ou de alto risco. Uma vez que sem essa atenção, pode haver complicações que podem levar a óbito mãe e bebê. Portanto, a assistência de enfermagem tem um papel primordial nas equipes de cuidados e na assistência à mulher no estado gravídico.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez. Pré-natal. Enfermeiro obstetra. Estratificação de risco. Assistência da enfermagem.

ABSTRACT: The experience of motherhood for women is a period that brings significant changes, both physically and emotionally. This experience needs to be monitored by health professionals, with care that goes from the beginning of pregnancy to birth and postpartum with the baby. With this in mind, one of the professionals who monitor the usual prenatal risks, together with the parturient woman, is the obstetric nurse, who makes up the care teams, maintaining the quality of care throughout the woman's pregnancy. Thus, this study aims to demonstrate the relevance of the role of the obstetric nurse in risk stratification, especially in the first prenatal consultation. The methodology used was bibliographical research with literature and a descriptive qualitative approach. The role of the obstetric nurse, especially in the first prenatal consultation, is fundamental for the stratification of gestational risk (ERG), can be fundamental for a healthy and risk-free birth, as he is able to map the history of the patient and classify whether it is a usual risk, intermediate risk or high risk pregnancy. Since without this attention, complications can lead to mother and baby death. Therefore, the role of the obstetric nurse in care teams and in assisting pregnant women is fundamental.

What do you like about this page?

0 / 400

KEYWORDS: Pregnancy. Prenatal. Obstetric nurse. Risk stratification.

Nursing assistance

1 INTRODUÇÃO

Esta investigação busca demonstrar que a primeira consulta de pré-natal é uma das principais no acompanhamento da gestante segundo solicitação do Ministério da Saúde (MS) que postula que é função do enfermeiro obstetra e também de suma importância, que na primeira consulta de pré-natal sejam realizadas uma avaliação e a estratificação de risco mapeando e identificando as condições dessa gestante.

Cabe evidenciar o papel do enfermeiro obstetra na atenção à estratificação de risco na primeira consulta de pré-natal, onde o profissional deve estar muito atento ao estratificar todo histórico da mulher, resgatando os fatos ocorridos em sua vida, assim como de outros puerpérios ocorridos com a mulher nesse primeiro contato, levando em consideração o Protocolo da Secretaria da Saúde do PR, materno-infantil, com critérios de risco, risco habitual, risco médio ou alto risco.

Desta forma, este estudo se mostrou pertinente na significação de registros científicos que possibilitem evidenciar a importância do papel que a assistência e cuidados humanizados da enfermagem obstétrica desempenha à gestante, assim como o papel do enfermeiro obstetra no acompanhamento profissional durante o pré-natal, essencialmente no período do pré-natal.

Assim sendo, faz-se necessário explicitar o papel do enfermeiro obstetra no envolvimento e o acompanhamento da gestante, onde o enfermeiro obstetra tem como prioridade o cuidado com a mãe e do bebê, podendo assegurar que os riscos podem ser percebidos e identificados.

Portanto, o objetivo geral visa discutir a importância da assistência e cuidados do enfermeiro obstetra na estratificação de risco durante a consulta de pré-natal.

What do you like about this page?

0 / 400

gestacional e puerpério da mulher, com enfoque na estratificação de risco no acompanhamento do pré-natal.

Os objetivos específicos versam sobre conceitos e definições referidos à assistência e cuidados da enfermagem obstétrica; descrevem o amparo legal que determina e respalda a enfermagem obstétrica, e por fim, explicitam sobre a estratificação de risco gestacional durante as consultas de pré-natal e da atuação do enfermeiro obstetra junto às mulheres gestantes. Foram a partir desses pressupostos que norteou-se e desenvolveu-se este trabalho de pesquisa.

O referencial teórico encontra-se organizado em três partes, a primeira, retrata a gestação, assistência e cuidados da enfermagem obstétrica, assim como o funcionamento do programa nacional denominado “Rede Cegonha” e do programa paranaense “Rede Mãe Paranaense (RMP)”. Já a segunda parte, descreve o marco legal que ampara a enfermagem obstétrica e, finalizando com a terceira parte, que versa sobre o papel do enfermeiro na estratificação de risco gestacional e como dá-se a Estratificação de Risco Gestacional (ERG). Na sequência tem-se os materiais e métodos, seguido dos resultados e discussões e as considerações finais.

2 GESTAÇÃO: ASSISTÊNCIA E CUIDADOS DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA

Como o acompanhamento pré-natal seja realizado por meio de profissionais necessários para que a gestante seja acompanhada durante a gestação, sendo auxiliada nas condições da mãe e do bebê, primando pela sua saúde.

Assim, faz-se necessário que os profissionais ofereçam assistência integral, englobando aspectos físicos e psicológicos. Além disso, em consideração também, o ambiente

What do you like about this page?

0 / 400

qual a gestante vive. O pré-natal pode ser realizado por um médico ou por um enfermeiro qualificado, ou seja, o enfermeiro obstetra.

Segundo Da Silva *et al.* (2022), a enfermagem obstétrica tem se mostrado um segmento em constante crescimento no Brasil e no mundo, pois é uma área da enfermagem que se propõe a atuar e dar suporte à mulher durante a gravidez, intervindo também nos cuidados com o recém-nascido.

O Ministério da Saúde associa o enfermeiro obstetra com o papel de educador, sendo sua função orientar sobre a importância da realização do pré-natal assim como do acompanhamento de todas as fases do ciclo gestacional. Desta forma, o enfermeiro obstetra pode atuar em diversas frentes, conforme explicitado por Moraes e Bimbato (2022), no quadro 1.

Quadro 1 – Frentes de trabalho e atuação do enfermeiro obstetra

Frentes de trabalho	Atuação
Pré-natal	– acompanhamento das condições da gestante durante todo ciclo gestacional, utilizando-se da estratificação de riscos gestacional (ERG), realizando procedimentos de consultório
Parto	– conduzir parto em hospitais, ambulatórios obstétricos; – humanizar o parto auxiliando nas dilatações;
Acompanhamento pós-parto	– assistir à recuperação

What do you like about this page?

0 / 400

	amamentação, adaptação do recém-nascido e planejamento familiar;
Acompanhamento de recém-nascidos	– além de acompanhar a mãe, o enfermeiro obstetra também avalia a condição dos bebês recém-nascidos, realizando exames e prestando cuidados.

Fonte: Moraes; Bimbato (2022).

Contudo, segundo Assunção *et al.* (2019) cabe evidenciar que a consulta de enfermagem pode ser considerada como uma atividade independente, podendo ser realizada restritamente pelo enfermeiro, porém, com uma abordagem contextualizada e participativa já que intenciona propor condições que promovam a saúde e qualidade de vida da gestante e do bebê.

Ademais, quando na consulta, fora sua competência técnica, também é muito importante o enfermeiro demonstrar interesse pelo modo de vida da gestante, ouvindo suas queixas e levando em conta suas preocupações e angústias. Desta forma,

O profissional enfermeiro é considerado apto a realizar consultas de pré-natal de gestantes com baixo risco de pré-natal quando não realizado como um momento de ações educativas pode diminuir a satisfação da gestante no profissional durante seu pré-natal. A atuação baseada nos pressupostos de reconhecimento da individualidade no atendimento e estabelecido

What do you like about this page?

0 / 400

vínculo, de forma a perceber suas reais necessidades (ASSUNÇÃO et al., 2019, p.577).

O que vem corroborado por Quadros, Reis e Colomé (2016), quando asseveram que a consulta pré-natal se particulariza como um relevante instrumento de acolhimento que pode estreitar o vínculo entre o profissional e a gestante. É a oportunidade em que o enfermeiro com seu conhecimento clínico e fundamentado nas evidências científicas, pode identificar e analisar as particularidades de cada paciente.

Conseqüentemente, conforme o vínculo vai sendo construído, vai-se percebendo as necessidades, capacidades e as limitações de cada mulher, bem como, sua maneira de vivenciar o processo gestacional e suas etapas. Logo, o desempenho do enfermeiro deve gerar bem-estar e segurança (GUERREIRO et al., 2014).

Para Condeles et al. (2019) além da necessidade de avaliar a mulher e as especificidades do ciclo gestacional, também se faz importante o apoio familiar e social neste período, pois compreender os aspectos inerentes à essa etapa e interceder frente às necessidades percebidas, poderá possibilitar um trabalho voltado para a prevenção de agravos e d

Assim, cabe ao enfermeiro e demais profissionais de saúde identificar e prevenir alterações que comprometam a saúde da mulher e do feto, assegurando melhores condições para o parto e o puerpério. Embora, é importante ressaltar as particularidades desse período gestacional pode ser mais direcionada à atenção para a saúde vivida, nem sempre poderá ser uma experiência positiva. O pré-natal e parto violentos, ocasionados por violência doméstica, falta de apoio familiar, podem configurar transformações e causar traumas na maternidade.

What do you like about this page?

0 / 400

O que é corroborado por Da Silva *et al.* (2022) quando apontam que do ponto de vista social, o período do puerpério traz o compromisso de gerar outra vida, e isso muitas vezes requer períodos de adaptação dos envolvidos, principalmente da gestante, já que pode ser um processo desgastante que vai exigir grandes mudanças na sua rotina, como desconforto físico e mental, privação de sono, a não participação em eventos sociais e familiares, e até o descuido com si própria pela falta de tempo depois que o bebê nasce. Em suma, são fatos que podem gerar desequilíbrio na vida de uma mulher se não houver apoio e suporte familiar, social e profissional adequados.

Neste cenário, a incumbência de viver a maternidade refere-se a diferentes atuações e espaços, o que resulta muito da história de vida pessoal e experiências dessas mulheres. Assim, é de grande importância fazer um acompanhamento com profissionais ligados diretamente aos cuidados da gestação em todos os seus períodos, tanto com a mulher como com o bebê, e o enfermeiro obstetra no Brasil, tem a função de prestar assistência ao parto de risco habitual e providenciar os devidos encaminhamentos quando o risco for médio ou de alto risco (ELIAS; PINHO; OLIVEIRA, 2021).

Em geral nos atendimentos disponibilizados pela Atenção Primária em Saúde (APS), conforme explicitado por Condeles *et al.* (2019). é o

enfermeiro obstetra que realiza o pré o puerpério. Portanto, a enfermagem APS e atuante na Rede de Atenção à infantil com o compromisso de dar as estão presentes nos percursos terapê gestatório/puerperal acompanhando social, cultural e biológico da materni

Isso posto, "o enfermeiro obstetra é u para atuar na assistência à mulher em Santos *et al.* (2019, p.482). Contudo, os

What do you like about this page?

0 / 400

existência de alguns enfrentamentos desse profissional na esfera hospitalar, principalmente nas instituições do Sistema Único de Saúde (SUS), no que tange a sua autonomia na assistência ao parto de risco habitual, assim,

A autonomia é entendida como determinado grau de poder, conhecimento teórico e/ou prático do ambiente de atuação, competências para fazer escolhas, capacidade de ação e responsabilidade na tomada de decisões. Salienda-se que não se trata de uma propriedade singular dos sujeitos, e sim de uma conotação que exige intersubjetividade, pois se baseia no conjunto de condições socialmente construídas (SANTOS et al.,2019, p.482).

O que se torna perceptível é que mesmo com os avanços nas políticas e portarias ministeriais que garante a Lei do Exercício Profissional como sustentáculo para a atuação do enfermeiro obstetra, a sua participação na assistência ao parto ainda não é significativa na rotina dos serviços de saúde, principalmente as instituições do SUS (SANTOS et al., 2019).

Entretanto, existe uma estratégia idealizada no Brasil e implantada desde 2011 na rede de atenção materno-infantil no Sistema Único de Saúde denominada 'Rede Mãe Paranaense'. É um projeto que tem como objetivo a melhoria da enfermagem obstétrica tem grande importância na 'Rede Mãe Paranaense', também implantada em 2011, e que traz a mesma proposta.

2.1 A REDE CEGONHA

What do you like about this page?

0 / 400

De acordo com o Ministério da Saúde, toda mulher tem o direito ao planejamento reprodutivo e a receber atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério (pós-parto), bem como as crianças têm o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis (BRASIL, 2021a)

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde com a proposta de melhoria no atendimento às mulheres e às crianças disponibilizando atendimento de pré-natal, com a garantia de realização de todos os exames necessários e vinculação da gestante a uma maternidade de referência para o parto (BRASIL, 2021a).

A legislação que dá amparo legal à Rede Cegonha, são as Portarias nº 2.351 e nº 650 de 05/11/2011 e a de nº 1.459 de 24/06/2011. Os componentes que integram a Rede Cegonha são: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; e Sistema logístico que envolve transporte sanitário e regulação (BRASIL, 2021a).

De acordo com Brasil (2021a), os objetivos do programa integram várias propostas tais como a realização de pré-natal (de risco habitual, médio e de alto risco) com assimilação precoce da gestante, realização dos exames recomendados, dando acesso aos resultados deles em tempo hábil e oportuno; acolhimento às intercorrências na gestação.

Também, faz acompanhamento da p...
básica com visita domiciliar na prime...
parto e nascimento, bem como a bus...
vulnerabilidade; promoção do acesso...
de urgência para as gestantes, puérp...
risco, entre outros (BRASIL, 2021a).

Desta forma, o Ministério da Saúde b...
tem direito ao atendimento na gravid...
buscar a Unidade Básica de Saúde (U...
para a realização do pré-natal com to

What do you like about this page?

0 / 400

Durante esse período do atendimento, a equipe da APS vai informar qual maternidade ou hospital deverá ser procurado no momento do parto ou em caso de intercorrências. Essa estratégia foi denominada de 'Vinculação' e tem como objetivo evitar a peregrinação da paciente no momento do parto (BRASIL, 2021a).

Cabe ressaltar que a hipertensão, hemorragia e síndromes infecciosas estão entre as principais causas de óbitos de grávidas no Brasil. Dados preliminares do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) mostram que acompanhamento do pré-natal e de puerpério realizados por profissionais de saúde, oferecido pelo SUS, têm levado à diminuição no número de vítimas por essas doenças (BRASIL, 2021b).

Segundo o Ministério da Saúde, reduzir a mortalidade materna ainda é um grande desafio da saúde, assim, denominou a data de 28 de maio, como o 'Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna', visando atender a necessidade de promover, proteger, dar suporte, acesso e qualidade à saúde das gestantes e puérperas (BRASIL, 2021b).

Diante desse contexto, as principais recomendações incluem a manutenção rigorosa das consultas de pré-natal feitas na Atenção Primária à Saúde (APS) nos casos de gestantes de risco habitual, Atenção Especializada nos casos de g

O Brasil conta hoje com 270 serviços Rede Cegonha, sendo que eles se dividem em: Rede de Atenção à Gestação de Alto Risco (GAR): 198 unidades; Rede de Atenção à Puérpera (CGBP): 32 unidades; e Centros de Referência em Saúde da Mulher (CRSM): 40 unidades (BRASIL, 2021b).

2.1.1 Rede Mãe Paranaense (RMP)

No estado do Paraná, tem-se a 'Rede Mãe Paranaense' criada nos mesmos moldes da Rede

What do you like about this page?

0 / 400

direcionadas à realidade do estado. Em 2011 a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) iniciou o processo de implantação da Rede Mãe Paranaense com a introdução da estratificação de Risco das gestantes e dos bebês e a vinculação das gestantes aos hospitais mais adequado a sua condição (PARANÁ, 2012).

A proposta da RMP abrange um conjunto de ações que envolve a captação precoce da gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, com no mínimo 7 consultas, a realização de (17) exames, a Estratificação de Risco das gestantes e das crianças, o atendimento em ambulatório especializado para as gestantes e crianças de risco, a garantia do parto por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme o risco gestacional (PARANÁ, 2013).

A Estratificação de Risco da gestante (ERG) e da criança deve ser registrada na carteira da gestante e da criança, assim como todos os exames e seus resultados, pois, dessa forma, as carteiras da gestante e da criança permitem a comunicação das equipes da APS com os demais níveis: pontos de Atenção Secundários e Terciários (PARANÁ, 2013).

A RMP tem adesão dos 399 municípios do estado, que desenvolvem as atividades de busca ativa precoce à gestante e crianças menores de um ano; oferta de pré-natal com qualidade; vincula as gestantes a serviços que o parto ocorra de modo seguro e encaminha a gestante de risco internamente para unidades de atenção (PARANÁ, 2013).

3 ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E SEU

O enfermeiro obstetra presta assistência puerperal avaliando as condições de saúde transformado a assistência ao parto materno e do bebê. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a qualificação da Enfermagem Obstétrica reduz a mortalidade materno-infantil, pois co

What do you like about this page?

0 / 400

tratar prematuramente as complicações percebidas e dar o devido encaminhamento se necessário (COFEN, 2022).

Antes de qualquer legislação específica sobre a Enfermagem Obstétrica, cabe pontuar a ética na enfermagem, que independe do ramo a ser seguido, mas que abrange todo profissional que atua nas esferas que lhe compete. Assim, O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideraram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. A Resolução COFEN nº 564/2017 é o resultado disso e deve ser seguido por todos os profissionais que atuam nesse segmento (COFEN, *s.d*).

Também, cabe citar a Resolução COFEN nº 706/2022 – Prorrogada pela Resolução COFEN Nº 714/2022 que aprova o *Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem já que é um órgão regulatório (COFEN, s.d)*.

Outrossim, conforme rege o artigo 11 da Lei 7.498/86 (BRASIL, 1986), as atribuições dos enfermeiros generalistas e obstetras integrantes das equipes de Saúde, entre outras, é dar assistência à gestante, acolher o trabalho de parto, assim como a exatidão da assistência em casos de distocia. Segundo a Lei nº 7.498 de 25 de setembro de 1986, inciso II: “São enfermeiros[...] o titular de uma vaga de Enfermeiro Obstetris ou de Enfermeira Obstétrica”. O artigo 11: “O Enfermeiro exerce todas as atribuições de sua profissão, inclusive a assistência à gestante e ao parto normal, distocia obstétrica e to

Parágrafo único. As profissões de Enfermeiro Obstetris e de Enfermeira Obstétrica, do art. 6º desta lei incumbem a assistência à gestante e ao parto normal, distocia obstétrica e to

What do you like about this page?

0 / 400

chegada do médico; c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária (BRASIL, 1986).

Os enfermeiros obstétricos e obstetrizes, especialistas em parto normal, têm autonomia profissional na assistência, conforme rege o artigo 9º, inciso I, do Decreto 94.406/87 de 25 de junho de 1986, que regulamenta a Lei 7.498/86, “I – prestação de assistência à parturiente e ao parto normal [...]”. Nos incisos II e III do referido Decreto, o registro é o mesmo do parágrafo único da Lei 7.498/86 (COFEN, 1987).

Em se tratando de uma legislação mais específica da enfermagem obstétrica, tem-se a Resolução COFEN nº 0477/2015, *dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas; a Resolução COFEN nº 0478/2015, que normatiza a atuação e a responsabilidade civil do Enfermeiro Obstetra e Obstetriz nos Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto. A Resolução COFEN nº 0479/2015, que estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (COFEN, s.d).*

Cabe destacar que as Resoluções COFEN nºs 0477/2015 e 0478/2015 foram revogadas pela [resolução COFEN nº 0479/2015](#). A [Resolução COFEN nºs 524/2016 e 677/2016](#), normatiza a atuação e a responsabilidade civil do Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes e recém-nascidos nos Serviços de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros estabelecimentos de saúde. A Resolução COFEN nº 0479/2015, que estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (COFEN, s.d).

What do you like about this page?

0 / 400

Nesse marco legal, cita-se também um Parecer Técnico, o Parecer de Conselheiro Federal nº 206/2015/COFEN sobre a realização de ultrassonografia obstétrica pelo enfermeiro obstetra (COFEN, 2015).

Conforme explicitado por Alves *et al.* (2013), nos documentos norteadores da Enfermagem Obstétrica, existe uma recomendação sobre a formação em enfermagem obstétrica onde foram elaborados as 'Recomendações sobre a Formação em Enfermagem Obstétrica'.

Esse documento foi promovido pela Comissão de Saúde da Mulher/Cofen, que contemplam 3 eixos norteadores: modelos assistenciais e sua relação com a formação; conteúdo programático e sua interface nas dimensões teóricas, teórico práticas e práticas e marcos regulatórios para o exercício profissional da enfermagem obstétrica e sua relação com a formação (COFEN, 2015).

4 A ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL E O ENFERMEIRO OBSTETRA

As práticas de enfermagem, especificadamente do enfermeiro obstetra, são alicerçadas há muito tempo no Brasil, e estão presentes em diversas políticas de saúde, com destaque na prática e no cuidado humanizado.

Essas práticas também se estendem na consulta de pré-natal de

habitual, na estratificação de riscos, no acompanhamento da mulher no puericultura (PRIGOL; BARUFFI, 2017).

Considerando que no Brasil, os indicadores infantil ainda se destacam, o enfrentamento das prevalências da política pública de gestão e assistência. Neste sentido, as conformidade com a Rede Cegonha, construção de uma rede de cuidados acesso a serviços e ações de planejan

What do you like about this page?

0 / 400

puerpério, com continuidade ao nascimento, crescimento e desenvolvimento saudáveis (PARANÁ, 2018).

Nesse processo de construção de uma rede de cuidados, uma das estratégias que objetivam ordenar o cuidado é a adoção de diretrizes clínicas baseadas em evidências que podem ser encontradas na estratificação de risco, que é de competência atribuída aos serviços dos profissionais que compõe a linha de cuidados primários da saúde (PARANÁ, 2018).

O que vem corroborado por Bender *et al.* (2021) quando assevera que estratificar o risco gestacional é fator de suma importância para o setor da saúde desta população, visto que pode evitar e reduzir causas que levam a morbimortalidade materna e infantil.

A estratificação deve ser realizada desde o início do pré-natal, na primeira consulta, até a realização do parto, tanto pelo médico como pelo enfermeiro obstetra, sempre com registros no prontuário e na carteira de saúde da gestante, uma vez que o atendimento deverá ser realizado da maneira mais adequada que a paciente necessitar, o que contribuirá de forma favorável na redução dos índices de mortalidade (BENDER *et al.*, 2021).

A rede de saúde pública do estado do Rio de Janeiro, através da Rede Primária à Saúde (APS) através da Rede de Cuidados, desenvolve uma rede de cuidados que visa promover o crescimento e desenvolvimento infantil, tem procurado garantir que a gestante tenha acompanhamento durante todo o pré-natal, desde a identificação gestacional quando for risco habitual até a realização do parto em unidades especializadas quando apropriado, garantindo o parto na rede hospitalar (BAGGIO, 2016; PARANÁ, 2018).

Por isso a importância da estratificação de risco durante a consulta de pré-natal nas unidades de Atenção

▼
What do you like about this page?

0 / 400

afirmam Migoto *et al.* (2018), Longhi e Peterlini (2019), pois essa estratégia permite orientar o encaminhamento das gestantes desde o pré-natal aos serviços de APS até, aos serviços especializados. Assim, a estratificação de risco gestacional deve ser realizada em todas as consultas até o momento do parto como uma ferramenta de cuidados que podem reduzir a mortalidade materna e infantil.

Na Atenção Básica a equipe por completo deve estar pronta para reconhecer as diversas alterações no puerpério, incluindo os riscos para vulnerabilidade física, psíquica e social e estar pronta para fornecer apoio a mulher e sua família em todas as suas necessidades, considerando a rede de Atenção à Saúde intersectorial para as possíveis intercorrências nesta fase (SONCIN et al., 2023, p.6).

Em suma, a estratificação de risco da gestante e da criança será utilizado como elemento norteador na organização da atenção necessária à essa gravidez, nos seus diversos níveis: Atenção Primária, Secundária e Terciária (PARANÁ, 2013).

4.1 A ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL

São definidos três graus de risco da gestante e da criança: Baixo Risco, Risco Intermediário e Alto Risco, conforme (PARANÁ, 2013) a seguir:

- **Risco Habitual** – consideram-se aquelas que não apresentam fatores sociodemográficos, histórico de

What do you like about this page?

0 / 400

gestantes classificadas com risco habitual deverão ser vinculadas aos Hospitais de Risco Habitual.

- **Risco intermediário** – incluem-se gestantes que apresentam fatores de riscos relacionadas às características individuais, sociodemográficas e com histórico reprodutivo anterior (gestantes negras ou indígenas; gestantes com menos de 15 anos e mais de 40 anos; gestantes analfabetas ou com menos de 3 anos de estudo; gestantes com menos de 20 anos com histórico de óbito em gestação anterior e gestantes com menos de 20 anos e com mais de 3 filhos. As gestantes classificadas com risco intermediário deverão ser vinculadas aos Hospitais de Risco Intermediário.
- **Alto risco** – envolve gestantes que apresentam doenças prévias, ou seja, com condição clínica pré-existente: (Hipertensão arterial; dependência de drogas lícitas e ilícitas; cardiopatias; pneumopatias; nefropatias; endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias); hemopatias; Epilepsia; doenças infecciosas (considerar a situação epidemiológica local); doenças autoimunes; ginecopatias; neoplasias; obesidade mórbida; cirurgia bariátrica; psicose e depressão grave.

Também são consideradas de alto risco as gestantes com intercorrências clínicas (doenças infectocontagiosas vividas durante a gestação atual (infecção de repetição do trato urinário, doenças do trato respiratório, rubéola, toxoplasmose, etc.); doença l na gestação atual; doenças clínicas d gestação (cardiopatias, endocrinopat intrauterino; trabalho de parto prema prematura (abaixo de 37 semanas); sa isoimunização Rh (Rh negativo); má- macrossomia do concepto com pato alto risco deverá ser vinculadas aos H

Migoto *et al.* (2018), Longhi e Peterlini importância da estratificação de risco

What do you like about this page?

0 / 400

primeira consulta, que em geral é realizado pelo enfermeiro obstetra. Essa anamnese deve ser minuciosa, resgatando todo o histórico de vida da mulher, podendo apontar a classificação de risco da gestante para um acompanhamento de risco habitual, intermediário (ou médio) e de alto risco, permitindo que haja a vinculação do parto ao hospital mais adequado à sua condição.

Em síntese, o que Da Silva *et al.* (2022) constatam é que reconhecer o enfermeiro obstetra como profissional que atua como promotor de práticas humanizadas na assistência ao parto, contribui para que haja memória nas participantes, desde o acolhimento recebido no primeiro contato do pré-natal, seguindo até o parto e o nascimento. Sem contar que o acolhimento no pré-natal, estabelece um vínculo entre a mulher e o(a) enfermeiro(a) e a segurança na comunicação efetiva para o acompanhamento pré e pós-natal.

Assim, é evidente a importância de se realizar a estratificação de risco durante todo o ciclo gravídico-puerperal, observando a atuação dos profissionais da saúde e sua abordagem de conhecimento técnico-científicos, com uma conduta apoiada em ações humanizadas, de forma a considerar que a mulher possui todo direito de ter esclarecimentos e informações sobre a possibilidade dos riscos que ela e seu bebê podem estar expostos.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes secundárias e abordagem de levantamento bibliográfico deu-se a partir de SciELO, Medline (PubMed) e Lilacs (BVS em Saúde, onde as pesquisas foram realizadas com os termos: gravidez; pré-natal; enfermeiro obstetra; assistência da enfermagem.

What do you like about this page?

0 / 400

Também utilizou-se neste estudo, registros documentais norteadores dos procedimentos da enfermagem obstétrica, para informações de marco legal, contidas no *site* do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e Ministério da Saúde (MS).

Segundo Gil (2002) e Severino (2007) na realização da pesquisa bibliográfica o pesquisador tem que ler, refletir e escrever o sobre o que estudou, se dedicar ao estudo para reconstruir a teoria e aprimorar os fundamentos teóricos.

Uma pesquisa bibliográfica tem como objetivo reunir textos publicados para serem analisados e servirem de apoio ao trabalho científico, ou seja, é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico, necessitando de dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico (GIL, 2002).

Para Marconi e Lakatos (2010), a revisão de literatura qualitativa descritiva não utiliza metodologia definida para seu desenvolvimento, ficando a cargo dos autores a identificação e seleção de estudos, sua análise e interpretação.

Os autores apontam que esse processo de desenvolvimento constitui-se da identificação, localização, compilação, análise e interpretação conhecimento de fontes diversas com dissertações e teses onde os diferentes apresentados pelo pesquisador em s

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos selecionados se encontra sendo que os resultados e as discussões de análise e os objetivos propostos ne como critério de seleção de estudo, p publicações dos últimos 10 anos (2013 científicos. E, embora os resultados fo

What do you like about this page?

0 / 400

as pesquisas por meio dos descritores: gravidez; pré-natal; enfermeiro obstetra; estratificação de risco e assistência da enfermagem. O que resultou nas publicações utilizadas neste estudo.

Desta forma, os estudos selecionados se encontram relacionados no referencial bibliográfico, juntamente com documentos legais e oficiais norteadores da enfermagem obstétrica. Cabe registrar que embora os critérios temporais das pesquisas se limitassem aos últimos dez anos, utilizou-se alguns estudos com registros anteriores, para enriquecimento e elucidação de pontos da pesquisa, principalmente no que se refere ao marco legal.

Os conceitos e definições referidos à assistência e cuidados da enfermagem obstétrica pontuam que enfermeiros generalistas e enfermeiros obstetras têm se destacado no desenvolvimento de ações assistenciais à mulher, na assistência e na gestão de políticas de fortalecimento da saúde de mulheres em todo território nacional, conforme explicitado por Condeles et al. (2019); Elias, Pinho e Oliveira (2021) e Da Silva *et al.* (2022).

Desta forma, a atenção obstétrica deve ter como características fundamentais, a qualidade e a humanização, pois é dever dos profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, como sujeitos de direitos.

Moraes e Bimbato (2022); Assunção e...
enfermeiro obstetra em várias frentes...
acompanhamento pós-parto e de rec...
todas elas, o Ministério da Saúde defini...
como sendo um de orientador na cor...
acompanhamento gestacional através...
da mortalidade materno-infantil.

Evidencia-se em vários pontos da pes...
enfermagem obstétrica no que se ref...

What do you like about this page?

0 / 400

das mulheres, principalmente no acompanhamento das consultas de pré-natal. A maioria dos autores, assim como dos protocolos das Secretarias de Saúde e Ministério da Saúde, destacam o papel do enfermeiro na estratificação de risco e no trabalho realizado pela equipe de enfermagem na Atenção Primária à Saúde e seus encaminhamentos.

Já Guerreiro *et al.* (2014); Quadros, Reis e Colomé (2016) descrevem que a consulta pré-natal pode se mostrar como um importante instrumento de acolhimento e de estreitamento do vínculo entre enfermeiro e gestante, o que deve gerar bem-estar e segurança para a paciente. Por isso a importância do papel do enfermeiro obstetra nessa linha de trabalho.

É perceptível que a comunicação no trabalho e a atuação dos profissionais da saúde destacam-se como um importante mecanismo de construção de relações e cooperação entre pacientes e profissionais, sendo que essa interrelação pode modificar situações, transformar vidas e contribuir para ampliar prevenções e minimizar índices e estatísticas de morbidade materno-infantil.

Em suma, a assistência ao pré-natal ocorre por meio de ações dos serviços de saúde, que buscam promover e prevenir com amplitude a saúde da mãe-bebê, utilizando um protocolo padrão (estratégia de riscos gestacional), com o objetivo de reduzir riscos ou agravamento no pré-natal gestacional, evitando mortes maternas e fetais. (SANTOS *et al.*, 2019; DA SILVA *et al.*, 2019)

Muito embora Santos *et al.* (2019) registre que o enfermeiro obstetra Profissional nem sempre dá suporte adequado, destacando que sua participação na assistência ao pré-natal não é rotina dos serviços de saúde, principalmente no âmbito pelo SUS.

A literatura mostra que mesmo com a atuação dos profissionais da saúde, particularmente do enfermeiro obstetra, é difícil alcançar e dar a assistência necessária

What do you like about this page?

0 / 400

leva a crer a necessidade de mais políticas públicas que possam abranger a saúde das mulheres de forma global e assim, mudar os indicadores da saúde dessa população.

Entretanto, existe um projeto do Ministério da Saúde (MS) denominado: 'Rede Cegonha', implantada em 2011, com a finalidade de estruturar e organizar a atenção materno-infantil no Sistema Único de Saúde (SUS) onde o enfermeiro obstétrico desempenha um papel de grande importância. O projeto traz uma proposta de melhoria no atendimento às mulheres e às crianças disponibilizando atendimento de pré-natal, com a garantia de realização de todos os exames necessários e vinculação da gestante a uma maternidade de referência para o parto (BRASIL, 2021a).

Essa estratégia nasceu da necessidade de reduzir estatísticas sobre a mortalidade materna-infantil no Brasil, o que para o MS ainda é um grande desafio da saúde. Assim, com o objetivo de reforçar o compromisso com a assistência à mulher gestante, denominou a data de 28 de maio como o "Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres" e "Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna", onde têm disponibilizado apoio institucional aos gestores, profissionais de saúde e usuárias do SUS visando atender a necessidade de promover, proteger, dar suporte, acesso e qualidade à saúde das gestantes e puérperas (BRASIL, 2021b).

As principais recomendações da Rede Cegonha são a realização de uma avaliação rigorosa das consultas de pré-natal feitas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) (APS) nos casos de gestantes de risco e a realização de consultas de pré-natal nos casos de gestação de alto risco.

Importante destacar que a rede cegonha é uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde, com o objetivo de criar uma rede de cuidados às mulheres e seus familiares, com um planejamento familiar e reprodutivo humanizados desde a gravidez até o parto.

What do you like about this page?

0 / 400

e assistência que se estendem às crianças com um nascimento seguro e um crescimento e desenvolvimento saudáveis.

Outra estratégia que merece destaque é o projeto 'Rede Mãe Paranaense' (RMP), implantada no estado do Paraná em 2011, com uma proposta semelhante à da Rede Cegonha, porém com especificidades regionais (PARANÁ, 2013; BRASIL, 2021a). A estratégia da RMP abrange um conjunto de ações que envolve a captação precoce da gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, com no mínimo sete consultas, realização de dezessete exames específicos, a Estratificação de Risco das gestantes e das crianças, o atendimento em ambulatório especializado para as gestantes e crianças de risco e a garantia do parto por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme o risco gestacional (PARANÁ, 2013).

O estado do Paraná priorizou a saúde da mulher tendo como referência uma Unidade de Atenção Primária que esteja mais próxima da sua residência e onde conseguem estruturar ações de pré-natal e acompanhamento das gestantes desde a primeira consulta de pré-natal até o puerpério, com enfoque na estratificação de risco gestacional.

Desta forma, a Estratificação de Risco Gestacional (ERG) é uma das exigências da RMP, e onde também se evidencia a atuação do enfermeiro obstetra na linha de frente do trabalho em atenção primária. Todos os registros de atendimento são registrados na carteira da gestante. Desta forma, torna-se um documento que permite a integração com os demais níveis: pontos de Atenção Primária (PARANÁ, 2013).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a abordagem qualificada da Enfermagem Obstétrica é fundamental para a redução da mortalidade materno-infantil, já que a abordagem, com ações humanizadas

What do you like about this page?

0 / 400

identificar e tratar prematuramente as complicações percebidas e dar o devido encaminhamento se necessário (COFEN, 2022).

Nesse sentido o marco legal que determina e ampara a enfermagem obstétrica, estão em sua maioria nas resoluções, portarias e decretos determinadas pelo Ministério da Saúde (MS) e Secretarias de Estado da Saúde (SESI) e seus órgãos reguladores como os Conselhos Regionais de enfermagem (COREN) e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

A Resolução COFEN nº 564/2017 traz em sua redação o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no que tange sua conduta profissional e sua prática social frente às instituições e serviços de saúde. Já a Resolução COFEN nº 706/2022 (prorrogada pela Resolução COFEN Nº 714/2022) aprova o *Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem*, já que o Código se aplica aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Obstetras e Parteiras, bem como aos atendentes de Enfermagem.

A Lei 7.498/86 de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e no seu artigo 11, descreve as atribuições dos enfermeiros generalistas e obstetras integrantes das equipes de Saúde, assim como a formação exigida para este profissional, descrita no artigo 6º.

A legislação representativa da enfermagem legal através das Resoluções do COFEN *atuação de Enfermeiros na assistência puérperas*); a nº 0478/2015 (que norma civil do Enfermeiro Obstetra e Obstetras Casas de Parto). A nº 0479/2015 (estabelece títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetras Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem atuação e a responsabilidade do Enfermeiro Obstetra na assistência às gestantes,

▼
What do you like about this page?

0 / 400

nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência!

Nessa mesma resolução, são estabelecidos os critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetrix no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. E, o Parecer de Conselheiro Federal nº 206/2015/COFEN sobre a realização de ultrassonografia obstétrica pelo enfermeiro obstetra.

Alves *et al.* (2013), explicita que também há uma recomendação do COFEN em parceria com a Comissão de Saúde da Mulher, sobre as especificidades da formação em enfermagem obstétrica, norteadas por três eixos: 1) modelos assistenciais; 2) conteúdo programático nas dimensões teóricas e práticas e, 3) marcos regulatórios para o exercício profissional da categoria.

E finalizando, a estratificação de risco gestacional (ERG) é de suma importância nas consultas de pré-natal, principalmente no que se refere ao primeiro contato do enfermeiro obstetra com a gestante, o que Prigol e Baruffi (2017) especificam, pontuando que as práticas de enfermagem do enfermeiro obstetra se destacam na prática e no cuidado humanizado, principalmente nas consultas de pré-natal de risco habitual, onde através da ERG esse profissional consegue captar as fragilidades e classificar os riscos que pode acometer essa gestante.

Considerando que ainda existem indicadores de mortalidade materna e infantil no Brasil, políticas públicas de prevenção e enfrentamento e a ERG é uma das ferramentas que podem auxiliar na redução desse agravo. Corroborado por Migoto *et al.* (2018) e outros autores, ressaltam a utilização da ERG em todo o processo de parto como uma ferramenta de cuidado que contribui para a redução da mortalidade materna e infantil.

What do you like about this page?

0 / 400

Assim sendo, compreender as características da ERG, vai auxiliar na identificação dos riscos gestacionais de forma mais ágil, o que pode garantir um encaminhamento apropriado das gestantes para os serviços de pré-natal mais convenientes à sua assistência.

Bender *et al.* (2021) complementa, sinalizando que estratificar o risco gestacional é fator primordial para o setor da saúde desta população, visto que pode evitar e reduzir causas que levam a morbimortalidade materna e infantil. A ERG deve ser realizada prioritariamente na primeira consulta de pré-natal com uma anamnese que possa englobar todo histórico de vida da mulher, possibilitando classificar se o quadro em que ela se encontra é de risco habitual, intermediário ou alto risco, sempre considerando as características individuais, condições sociodemográficas, histórico de gestação anteriores, bem como, condições clínicas prévias e intercorrências clínicas/obstétricas na gestação atual.

Assim, a ERG pode ser classificada em três graus de risco: habitual, intermediário e alto. No risco habitual são classificadas gestantes que não apresentam fatores de risco individual, sociodemográficos, histórico de reprodução anterior ou doenças. No risco intermediário, estão as gestantes negras ou indígenas, com idade maior que 40 anos, analfabetas ou com histórico escolar menor que três anos e com histórico de óbito em gestação anterior. Já as gestantes de alto risco são aquelas que

apresentam doenças prévias, como h...
entre outras, com intercorrências clín...
atual, como hipertensão arterial, trab...
outras (PARANÁ, 2018; LONGHI; PETE...

De acordo com Paraná(2012), Paraná(...
Migoto *et al.* (2018) e Longhi e Peterli...
estado do Paraná, por meio dos serviç...
(APS) coligados à Rede Mãe Paranaer...
cuidados que visa promover ações de...
demonstrado essa prática, procurado

What do you like about this page?

0 / 400

sejam acompanhadas durante todo o pré-natal com a ERG, nas APS quando for risco habitual e com encaminhamentos para unidades especializadas quando apresentam riscos (intermediários e altos), bem como, garantir o parto na rede hospitalar conforme o risco apresentado.

Soncin *et al.* (2023) também chama a atenção pontuando que a Atenção Básica deve ter uma equipe preparada para reconhecer por meio do ERG e a cada atendimento, as variadas alterações que ocorrem na gestação e no puerpério, incluindo os riscos para vulnerabilidade física, psíquica e social, devendo estar prontos para fornecer apoio e auxílio à mulher e sua família em todas as suas necessidades, para encaminhamentos que possam ser atendidos na rede de Atenção à Saúde intersectorial.

A vista disso, observa-se que é preciso promover ações de capacitação e educação continuada aos profissionais responsáveis pelo preenchimento do documento de anamnese, para que estejam atentos à todas as etapas da gestação e para que possam identificar os riscos desde uma visita domiciliar, até na consulta de enfermagem, com o propósito de promover um cuidado singularizado conforme características e necessidades de cada gestante.

Para Da Silva *et al.* (2022), reconhecer o enfermeiro obstetra como profissional que atua na linha de frente das unidades de saúde,

promovendo práticas humanizadas e contribui sobremaneira para que se e gestante e esse profissional, passando orientações necessárias durante o ac

Assim, torna-se de grande relevância, a estratificação de risco, visto que, ela é condições pré-existentes das gestantes dos serviços de saúde e na oferta dos mais adequados à necessidade das g

▼
What do you like about this page?

0 / 400

Desta forma, a realização da ERG durante todo o ciclo gravídico-puerperal, envolvendo a atuação dos profissionais da saúde com conhecimentos técnico-científicos e uma conduta apoiada em ações humanizadas, principalmente a figura do enfermeiro obstetra, pode evidenciar e contribuir para que haja uma linha de cuidado materno-infantil e assim reduzir índices significativos de mortalidade dessa população.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que a atuação dos profissionais que integram a APS deve ser de conhecimentos técnicos-científicos e ações humanizadas, especialmente, a do enfermeiro obstetra que trabalha na linha de frente com a gestante. Percebeu-se que na literatura a Estratificação de Risco Gestacional (ERG) consegue fazer um levantamento do histórico de vida da paciente e pode classificar os riscos na sua gravidez, como habitual, intermediário ou de alto risco, uma vez que sem essa atenção pode haver complicações que podem levar a óbito mãe e bebê.

Assim, a ERG pode ser uma ferramenta muito importante no acompanhamento gestacional, principalmente na primeira consulta de pré-natal, o que pode ser fundamental para que a mulher venha a ter um parto saudável e sem riscos. O acolhimento do enfermeiro obstetra estabelece um vínculo entre o profissional e a gestante, contribuindo para essa, tenha maior segurança durante o pré-natal.

Desta forma, a ERG e o enfermeiro obstetra são fundamentais e primordial nas equipes de cuidados e atenção à saúde do ciclo gravídico. A humanização do cuidado não resume apenas ao momento do parto, mas deve ser dispensado durante todo o processo.

Quando a proposta do profissional for aceita, a conduta deve ser humanizada, é necessário que se siga

What do you like about this page?

0 / 400

consideração um conjunto de medidas que vão desde o pré-natal até o puerpério, visando proporcionar à gestante o maior conforto, segurança e saúde, possíveis.

Diante desse contexto, espera-se que a humanização da assistência em saúde possa surgir como alternativa para modificar dados estatísticos de mortalidade materno-infantil, proporcionando mudanças nos diversos aspectos ligados à saúde da mulher, de maneira a superar as dificuldades de acesso a um serviço de qualidade, principalmente quando se analisa a assistência com base nas boas práticas de atenção ao parto e nascimento.

Espera-se com esse estudo possa contribuir para evidenciar a atuação e o desempenho da enfermagem obstétrica, no papel do enfermeiro, quando frente à assistência dada a mulheres gestantes na APS e o uso de ferramentas estratégicas como a ERG. Espera-se também, que possa haver novas pesquisas sobre a temática em questão e que venham agregar e contribuir para a atuação desse profissional e que possibilitem evidenciar sua prática, trato e cuidados à mulher no período gestacional.

REFERÊNCIAS

ALVES, V. H. *et al.* **Recomendações sobre a formação em Enfermagem Obstétrica**. Documento Final. 2013. Disponível em:

<http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2015/04/recomenda>

Acesso em: 1 ago. 2023.

ASSUNÇÃO, C. S. *et al.* O Enfermeiro r Gestantes. **Rev Fund Care Online**. v.1 Disponível em:

<http://seer.unirio.br/index.php/cuidad>

. Acesso em 3 ago.2023.

BAGGIO, M. A. *et al.* Programa Rede M pré-natal em uma regional de saúde.

What do you like about this page?

0 / 400

2016. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/45301/pdf> .

Acesso em 29 jul.2023.

BENDER, T. A. *et al.* Rede Mãe Paranaense: análise da estratificação do risco gestacional em três regionais de saúde em 2017-2018. **Saúde Debate**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 129, p. 340-353, abr-jun 2021. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8BtTgQB4fDHCT9SVhM9NnPs/?](https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8BtTgQB4fDHCT9SVhM9NnPs/?format=pdf&lang=pt)

[format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8BtTgQB4fDHCT9SVhM9NnPs/?format=pdf&lang=pt). Acesso em: 29 jul. 2023.

BRASIL, Presidência da República. **Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986.**

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. 1986. D.O.U. 26/06/1986. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em 1 ago. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Rede Cegonha.** 2021a. Disponível em:

[https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha)

[nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha). Acesso em: 29 jul. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Brasil registra queda nas mortes de gestantes por hipertensão e hemorragia.** Manutenção rigorosa das consultas de pré-natal afasta possibilidade de óbitos evitáveis. 2021b.

Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/brasil-registra-queda-nas-mortes-gestantes-por-hipertensao-e-hemorragia)

[br/assuntos/noticias/2021/maio/brasil-registra-queda-nas-mortes-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/brasil-registra-queda-nas-mortes-gestantes-por-hipertensao-e-hemorragia)

[gestantes-por-hipertensao-e-hemorragia](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/brasil-registra-queda-nas-mortes-gestantes-por-hipertensao-e-hemorragia)

CASTRO, A. S. V. P. *et al.* Os aspectos puerperais e o puerpério. **CES Revista**, v.33, n.2, p. 1-10, 2019.

COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Resoluções sobre a Enfermagem Obstétrica. 2013.

<http://www.cofen.gov.br/categoria/legislacao>

2023.

COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução nº 358 de junho de 1987.** Regulamenta a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986.

What do you like about this page?

0 / 400

GOMES, G. F.; DOS SANTOS, A. P. V. Assistência de enfermagem no puerpério. **Rev. Enfermagem Contemporânea**, v.6, n.2, p.211-220, 2017.

Disponível em: <https://doi.org/10.17267/2317-3378rec.v6i2.1407>. Acesso em 5 abr. 2023.

GUERREIRO, E. M. *et al.* Educação em saúde no ciclo gravídico-puerperal: sentidos atribuídos por puérperas. **Rev Bras Enferm.** v.67, n.1, p.13-21, jan./fev. 2014. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/7bKW7J9QxhcQzPFF9ntTfBg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 8 abr. 2023.

LONGHI, S. A. T.; PETERLINI, O. L. G. Comissão interna de near miss materno em um hospital da rede mãe paranaense no sudoeste do Paraná: implantação, desafios e perspectivas. **Rev. Saúde Públ. Paraná.** v.2(sup11), p.21-30. 2019. Disponível em:

<http://revista.escoladesaude.pr.gov.br/index.php/rspp/article/view/225/58>.

Acesso em 1 jul. 2023.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2010.

MARQUES, T. P. Aceitação e vivência da gravidez no casal. *In.* NÉNÉ, M.; MARQUES, R.; BATISTA, M. A. (Eds.), **Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica**, Lisboa: Lidel, 2016, p. 70-75.

MIGOTO, M. T. *et al.* Mortalidade neonatal em um hospital de referência: estudo caso-controle no Paraná. **Rev. Bras. Enferm.** v.71, n.05, p.2527-2534, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben-71-05-2527.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2023.

MORAIS, T. C.; BIMBATO, A. M. J. A atuação do enfermeiro obstetra na promoção do atendimento obstétrico na rede de atenção primária. **Rev. Bras. Enferm.** v.18, n.2, p.2707-14, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/rsc.v18i2.10>

What do you like about this page?

0 / 400

PARANÁ, Secretaria de Estado da Saúde. Mãe Paranaense. 2012.

Disponível em:

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/dredemaeparanaense.pdf. Acesso em: 1 ago. 2023.

PARANÁ, Ministério Público. Secretaria de Estado da Saúde. **Linha Guia Rede Mãe Paranaense**. 2013. Disponível em:

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/sesa_pr/mae_paranaense_linha_gui.pdf. Acesso em: 1 ago. 2023.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde, Superintendência de Atenção à Saúde. **Linha Guia da Rede Mãe Paranaense**. Paraná: Sesa; 2018.

Disponível em:

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/LinhaGuiaMaeParanaense_2018.pdf. Acesso em 29 jul. 2023.

PRIGOL, A. P.; BARUFFI, L. M. O papel do Enfermeiro no cuidado à puérpera. **Rev Enferm UFSM**, v.1, n.8. 2017. Disponível em:

<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/22286>. Acesso em 1 ago.2023.

QUADROS, J. S.; REIS, T. L. R.; COLOMÉ, J. S. Enfermagem obstétrica e educação em saúde: contribuições para vivência do processo de parturição. **Rev Rene**, v.17, n.4, p.451-58, 2016. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/re>

ago. 2023.

SANTOS, F. A. P. S. *et al.* Autonomia da mulher no parto de risco habitual. **Rev. Bras.**

p. 481-489, abr./jun., 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/fCRbL>

[format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/fCRbL/format=pdf&lang=pt). Acesso em: 1 ago

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**

Cortez, 2007.

What do you like about this page?

0 / 400

SONCIN, E.*et al.* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde Materno Infantil.

Revista Técnico-Científica CEJAM, [S. l.], v. 2, p. e202320015, 2023.

Disponível em:

<https://revista.cejam.org.br/index.php/rtcc/article/view/e202320015/16>.

Acesso em: 27 jul. 2023.

VENÂNCIO, C.; PRESADO, M. H. Cuidar da grávida com cancro: Estratégias dos enfermeiros obstetras. **NTQR**, v.8, P.460-468, 2021. Disponível em:

<https://doi.org/10.36367/ntqr.8.2021.460-468>. Acesso em 1 ago. 2023.

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade Cristo Rei – FACCREI,
Campus Cornélio Procópio-PR.

²Professora Orientadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Cristo Rei
– FACCREI, Campus Cornélio Procópio-PR.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Contato

What do you like about this page?

0 / 400

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

▼

What do you like about this page?

o
sil

0 / 400